

SAMSUN AGRO TURİZM ALANLARI (SÜRMELİ KÖYÜ ÖRNEĞİ)

Agro-Tourism Areas in Samsun (The Case of Sürmeli Village)

Doi Number: <https://zenodo.org/records/20812662>

Erkan KUVETLİ¹ Seyfettin YAMAN²

¹ Samsun ve Rehberlik Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Bölümü, Samsun, kuvetli81@gmail.com, Samsun, Türkiye

² Samsun ve Rehberlik Araştırma Merkezi, Tarih Öğretmeni, Samsun, kuvetli81@gmail.com, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, Samsun ilinde tarım turizmi (agro-turizm) potansiyelini ve özellikle Sürmeli Köyü örneği üzerinden kırsal kalkınmaya olan etkilerini incelemektedir. Tarım turizmi, tarımsal üretim faaliyetleri ile turizmin bütünleştiği, yerel kültürün ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını esas alan alternatif bir turizm türü olarak değerlendirilmektedir. Samsun'un sahip olduğu verimli tarım alanları, uygun iklim koşulları ve ürün çeşitliliği, ilin agro-turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bafra ve Çarşamba ovaları başta olmak üzere geniş tarım alanları hem üretim hem de ziyaretçi deneyimi açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Çalışmada ayrıca kırsal turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarına değinilmiştir. Tarım turizmi, yerel halk için ek gelir kaynağı oluştururken aynı zamanda kırsal alanların kalkınmasına ve göçün azalmasına katkı sağlamaktadır. Samsun'un iç kesimlerinde organik tarıma uygun alanların bulunması, bölgenin ekolojik turizm açısından da değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır. Sürmeli Köyü örneği, tarım turizminin başarılı bir uygulaması olarak öne çıkmaktadır. Damla sulama sistemi ile birlikte köyde ürün çeşitliliği artmış, organik üretim yaygınlaşmış ve yaklaşık 200 farklı ürünün yetiştirildiği bir yapı ortaya çıkmıştır. Köyde organik pazar, festivaller ve doğa temelli etkinlikler ile turizm faaliyetleri desteklenmiştir. Sonuç olarak Samsun ili, agro-turizm açısından güçlü bir potansiyele sahiptir ve doğru planlama ile bu potansiyel sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürülebilir. Yerel yönetimler ve ilgili kurumların iş birliği içinde hareket etmesi, tarım turizminin gelişimini hızlandıracaktır. Bu sayede hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanarak kırsal alanların korunması mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Agro-turizm, Sürdürülebilir kalkınma, Kırsal turizm

ABSTRACT

This study examines the agro-tourism potential in Samsun province and its impact on rural development, particularly through the case of Sürmeli Village. Agro-tourism is considered an alternative form of tourism that integrates agricultural production with tourism activities, emphasizing the sustainable use of natural resources and local culture. Samsun's fertile agricultural lands, favorable climatic conditions, and product diversity indicate that the province has significant potential for agro-tourism. The Bafra and Çarşamba plains, in particular, offer important advantages in terms of both agricultural production and visitor experiences. The study also highlights the economic, social, and cultural contributions of rural tourism. Agro-tourism provides additional income opportunities for local people while contributing to rural development and reducing migration from rural areas. The presence of regions suitable for organic farming in the inner parts of Samsun shows that the area can also be evaluated in terms of ecological tourism. The case of Sürmeli Village stands out as a successful example of agro-tourism implementation. With the introduction of drip irrigation systems, crop diversity in the village has increased, organic farming has become widespread, and approximately 200 different agricultural products are now cultivated. The village has also supported tourism activities through organic markets, festivals, and nature-based events. In conclusion, Samsun province has strong potential for agro-tourism, which can be transformed into sustainable development through proper planning. Cooperation among local authorities and relevant institutions will accelerate the development of agro-tourism. In this way, both economic and environmental sustainability can be achieved, contributing to the preservation of rural areas.

Keywords: Agro-tourism, Sustainable development, Rural tourism

GİRİŞ

Birçok ülke, turistik ürün ve turizm türlerinde çeşitlendirme yoluna giderek rekabet güçlerini koruma ve artırma eğilimindedir. Alternatif turizm türlerinden biri de çevreye duyarlılık ve kaynakların koru kullan

düşüncesi ile sürdürülebilirliğini sağlayan tarım turizmidir. Tarım turizmi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde yapılan, kaynakların sürdürülebildiğine dikkat edilen bir turizm türüdür (Civelek Oruç vd, 2015). Samsun'da geleneksel olarak kırsal alanlarda tarıma ilişkin ekonominin zayıflaması nedeniyle turizm faaliyetleri alternatif gelir kaynağı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda tarım turizmi ile ilgili devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından girişimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca şehirleşmenin artması ve buna karşılık tarım alanlarının zayıflaması, insanların kırsal yaşama özlem duymalarını sağlamış, yine bu bağlamda organik gıda pazarları ve kırsal yaşamın korunmasına yönelik istekler artmıştır (Ertuna vd, 2012).

Turizm faaliyetleri içerisinde kırsal turizm maliyeti düşük olması nedeniyle daha kolay gerçekleştirilmektedir (Civelek vd, 2014). Ayrıca kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri sayesinde insanların, doğal ve yerel ürünleri olan talepleri artış göstermektedir. Buna bağlı olarak da kırsal kalkınmanın desteklenmesi, üreticilerin ürettikleri ürünleri pazarlama fırsatı elde etmeleri teşvik edilmektedir (Karabati vd, 2009). Agro-turizm, istihdam sağlayıcı özelliğine ek olarak yerel halkın sosyo-kültürel açıdan da gelişimine katkı sağlamaktadır (Civelek vd, 2014). Avrupa ülkelerinde tarım turizmine verilen önem gittikçe artmaktadır. Avrupa Birliği tarım turizmini geliştirmek için çiftçilere krediler vererek maddi destek sağlamaktadır. Bu nedenle pek çok tarım çiftliği kapılarını turistlere açmıştır. Buraya gelen turistler tarımsal üretime katılabildikleri gibi üretilen ürünlerden de satın alabilmektedir (Aytuğ, 2016).

Tarımsal turizm sayesinde çiftçiler bir yandan temel ekonomik faaliyetlerine devam ederken, turizm sayesinde ek gelir de elde etmektedir. Tarım turizmi potansiyelinde kırsal yerleşmelerin otantikliğini korumuş olması önemlidir. Türkiye'de tarım turizmi uygulamalarına baktığımızda bu konuda Buğday Derneğinin TaTuTa Projesi ile öncülük yaptığı görülmektedir. TaTuTa "Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası" projesinin kısa adıdır. Projenin ana amacı Türkiye'de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Çiftlikleri ziyarete giden kişiler gönüllü çalışma yapmaları karşılığında, konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmaktadır. Böylece insanlar para kazanma amacı gütmeyen ve hiçbir zorunluluk yaşamadan gönüllü olarak doğa ile içi içe yaşamaktadırlar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016).

Samsun İli iklim, toprak ve topografya gibi doğal kaynaklarının, üretime elverişli olması nedeniyle sebzeçilik, meyvecilik, tarla bitkileri, su ürünleri ve hayvancılık alt sektörlerinin gelişmesi için büyük bir potansiyele sahiptir. Samsun İlinin toplam yüzölçümü 972.500 hektar olup, bunun 375.922 hektarını işlenen tarım alanları oluşturmaktadır. Samsun, Bafra ve Çarşamba gibi iki önemli ovaya sahiptir. Samsun'un önemli tarım alanlarını barındıran bu iki bölgede yetiştirilen büyük miktarda ve çeşitli ürünler ülkenin hemen her bölgesinde pazarlama imkanına sahiptir. Bu bölgelerde fındık, mısır, lahana, şeker pancarı, tütün, meyve ağaçları gibi çok sayıda meyve ve sebze türü yetiştirilmektedir (Hekimoğlu ve Altındağ, 2019). Samsun sahip olduğu topraklar ve ürün zenginliği nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Farklı iklimsel koşullar içerisinde Samsun'da çeşitli ürünler yetiştirilmektedir. Ayrıca şehirde iki büyük ırmağın bulunması ve denize kıyısının bulunması nedeniyle su ürünleri ve avcılık ile ilgili faaliyetler de yapılabilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılında yayınlamış olduğu verilere göre Samsun'da yaklaşık 768 bin ton sebze üretimi gerçekleştirilmekte olup, bu miktar Türkiye açısından oldukça önemlidir. Samsun'da yetiştirilen sebzelere örnek olarak domates, kırmızı lahana, fasulye, patlıcan, marul, biber, karpuz ve ıspanak gibi ürünler gösterilebilir (Hekimoğlu ve Altındağ, 2019). Samsun'da genel olarak sanayinin gelişmemesi ve özellikle iç bölgelerdeki köylerin göçlerle boşalması nedeniyle ilaç ve gübre kullanımının az olması, tarım alanlarının darlığı gibi nedenlerle Samsun'un iç bölgeleri organik tarım için elverişli şartlar taşımaktadır. Asarcık, Vezirköprü ve Kavak'ın köylerinde geleneksel yöntemlerle tarım yapılmaktadır, köylüler bu bölgelerde genel olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tarım faaliyeti yapmaktadır. Bu yönüyle yöre tarım turizmi için uygun şartlar taşımaktadır. Bafra ve Çarşamba Ovalarında geniş tarım arazileri üzerine kurulmuş çiftliklerde tarım yapılmaktadır. Bu çiftliklerde tarım turizmi için uygun alanlardır.

Günümüzde bir turizm türünü, başka turizm türleri ve aktiviteleri tamamlıyorsa, o yere olan turizm talebi de o kadar artmaktadır. Çeşitli türde turizm etkinliklerinin bulunduğu Samsun'da, kuş gözlemciliği, foto-

safari, trekking gibi turizm etkinlikleri ile birleştirildiğinde, tarım turizm potansiyeli daha uygun bir hassasiyet kazanır.

Sürmeli Köyü Organik Tarım Turizmi

Bafra ilçesine 10 km uzaklıktaki Sürmeli Köyü 1924 yılında Yunanistan'ın Kavala bölgesinden gelen mübadiller tarafından kurulmuştur. 2010 yılında Bafra Kaymakamlığı tarafından geliştirilen damla sulama projesi ile köyde organik tarıma geçilmiştir. Daha sonra köyde üretilen ürünlerin pazarlanması ve köyün tanıtımının yapılması için çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Sürmeli Köyü Derneği kurulmuştur. Köyde yaşayan çiftçilere organik tarım konusunda eğitimler verilerek köyde yaşayan 27 çiftçimiz organik tarım yapar hale gelmiştir. Ayrıca Sürmeli Köyü organik ekolojik turizm alanı ilan edilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016). Köyde pazar günleri organik pazar kurulmaktadır. Kasım-Aralık aylarında planlama yapılarak çiftçilerin hangi ürünü ne kadar yetiştireceği belirlenmektedir. Yetiştirilen organik ürünler yetkili işletmeler tarafından tarlada denetlenerek organik ürün olduğu tescillendikten sonra pazara sunulmaktadır. Köyde yetişen 200'ü aşkın ürün bu pazarda Samsun ve çevresinden gelen ziyaretçilere satılmaktadır. Pazar da satılan ürünlerin tamamı sertifikalı ürünlerden oluşmaktadır. Ürünler organik ürün, köy ürünü, doğal ürün ve ev imalatı şeklinde dört kategoride satışa sunulmaktadır. Köyde üretilen ürünlere talep çok olduğundan pazar dışına satış yapılmamaktadır.

Resim 14. Sürmeli Köyü

(Kaynak: <https://mgh.tfsf.org.tr/hikaye/surmelide-organik-tarim> Erişim: 25.11.2020).

Sürmeli Köyünde damla sulama uygulamasına geçilmesiyle birlikte köyde yetiştirilen ürün çeşitliliğinde artış olmuştur. Damla sulama uygulamasından önce tahıl ve tütün en fazla yetiştirilen tarım ürünü iken şu an da Sürmeli köyünde 200 civarında ürün yetiştirilmektedir. Fındık, ceviz, elma, armut gibi meyvelerin yanında ıspanak, kabak, fasulye, marul, pırasa gibi pek çok sebze türü köyde yetiştirilmektedir.

Sürmeli Köyünde Keltepe Mevkiinde yamaç paraşütü yapılabilen köy içinde foto-safari etkinlikleri düzenlenebilmektedir. Organik pazarın hemen yanında kurulan piknik alanından ve burada bulunan kahvaltı evlerinden ziyaretçiler faydalanabilmektedir. Bunun yanında Sürmeli Köyünde yöresel ot festivali, yerli tohum şenliği, TEMA Uçurtma Şenliği, Dünya Organik Günü kutlamaları gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Köyde ekolojik turizm geliştirilmesi için de proje geliştirilmeye çalışılmaktadır. Köyde Tatuta projesine dahil bir işletme mevcuttu. Kazım Tuncay'ın çiftliği bölgede bir dönem faaliyet göstermiştir. Bu çiftlikte fındık ve ceviz yetiştirilmektedir. Çiftlik 2011 yılından itibaren projeye dahil olmakla beraber çiftlik sahibinin sadece yaz aylarında çiftlikte olması nedeniyle fazla ziyaretçisi olmamıştır. Sadece Fransa'dan gelen bir turisti çiftliğinde misafir edebilmiştir.

Resim 15. Sürmeli organik pazarı

(Kaynak: <http://surmelikoy.org/> Erişim: 25.11.2020).

Sürmeli Köyü'nde damla sulama sistemine geçilmesiyle birlikte tarımsal üretimde önemli bir dönüşüm yaşanmış ve ürün çeşitliliği belirgin şekilde artmıştır. Daha önce ağırlıklı olarak tahıl ve tütün üretimi yapılan köyde, günümüzde meyve ve sebze çeşitleri dahil olmak üzere yaklaşık 200 farklı tarım ürününün yetiştirildiği görülmektedir; bu durum köyün tarımsal yapısının daha verimli, çeşitli ve sürdürülebilir bir hale geldiğini göstermektedir. Tarımsal üretimdeki bu gelişime paralel olarak Sürmeli Köyü'nde kırsal turizm faaliyetleri de çeşitlenmiş, köy içinde foto-safari gibi etkinlikler ile organik pazar, piknik alanları ve kahvaltı evleri ziyaretçilere hem doğa hem de yerel ürün deneyimi sunar hale gelmiştir. Bunun yanında yöresel festivaller ve çeşitli kültürel etkinlikler köyün turistik çekiciliğini artırarak kırsal yaşamın tanıtımına katkı sağlamaktadır. Öte yandan köyde ekolojik turizmin geliştirilmesine yönelik girişimler de devam etmekte olup, TaTuTa projesine dahil olan Kazım Tuncay'a ait çiftlik gibi örnekler aracılığıyla organik üretim ve turizm bir arada yürütülmektedir; ancak ziyaretçi sayısının sınırlı kalması, bu potansiyelin daha fazla tanıtım ve sürdürülebilir planlama ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

SONUÇ

Samsun'un verimli ovaları, uygun iklim koşulları ve ürün çeşitliliği, ilin tarımsal üretim kapasitesini artırmakta ve agro-turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bafra ve Çarşamba ovalarında gerçekleştirilen yoğun tarımsal faaliyetler hem üretim hem de ziyaretçi deneyimi açısından önemli avantajlar oluşturmaktadır. Bu durum Samsun'un tarım turizmi açısından Karadeniz Bölgesi'nin dikkat çeken merkezlerinden biri olabileceğini göstermektedir.

Agro-turizmin ekonomik katkılarının yanında sosyal ve kültürel etkileri de oldukça önemlidir. Tarım turizmi faaliyetleri yerel halkın kültürel değerlerini korumasına, geleneksel üretim yöntemlerinin yaşatılmasına ve kırsal yaşamın tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen bireylerin doğa ile iç içe vakit geçirmelerine olanak sağlayarak insanların kırsal yaşama olan ilgisini artırmaktadır.

Samsun'un özellikle iç kesimlerinde geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetler, organik tarım açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Asarcık, Kavak ve Vezirköprü gibi ilçelerde kimyasal kullanımının düşük olması, bu bölgelerin organik tarım ve ekolojik turizm faaliyetleri için uygun alanlar olduğunu göstermektedir. Bu özellikler, Samsun'un sürdürülebilir agro-turizm destinasyonu olma potansiyelini güçlendirmektedir.

Sürmeli Köyü örneği, Samsun'da agro-turizmin başarılı uygulamalarından biri olarak dikkat çekmektedir. Köyde organik tarıma geçişle birlikte ürün çeşitliliğinin artması, kadınların ekonomik süreçlere katılması ve organik pazarın kurulması kırsal kalkınma açısından önemli gelişmelerdir. Ayrıca köyde gerçekleştirilen festivaller, şenlikler ve doğa temelli etkinlikler bölgenin turizm çekiciliğini artırmaktadır.

Sürmeli Köyü'nde uygulanan organik tarım modeli, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Sertifikalı ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması, tüketicilerin doğal ürünlere olan güvenini artırırken üreticilerin de daha bilinçli üretim yapmalarını sağlamaktadır. Bu durum agro-turizmin çevre dostu yapısını desteklemektedir.

Samsun'da agro-turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle TaTuTa gibi projelerin yaygınlaştırılması, çiftliklerin tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve kırsal alanlarda konaklama imkanlarının geliştirilmesi agro-turizmin sürdürülebilirliği açısından gereklidir. Bunun yanında agro-turizmin farklı turizm faaliyetleri ile desteklenmesi Samsun'un turizm potansiyelini daha da güçlendirecektir. Kuş gözlemciliği, foto-safari, trekking, kampçılık ve yöresel gastronomi etkinlikleri ile bütünleşen agro-turizm faaliyetleri ziyaretçilere daha kapsamlı deneyimler sunacaktır. Böylece Samsun'un turizm çeşitliliği artacak ve ilin ulusal ölçekte tanınırlığı güçlenecektir.

Samsun ili, sahip olduğu doğal kaynaklar, verimli tarım alanları, organik üretim potansiyeli ve kırsal yaşam kültürü sayesinde agro-turizm açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. Doğru planlama, sürdürülebilir politikalar ve etkili tanıtım çalışmaları ile Samsun'un agro-turizm alanında önemli bir destinasyon haline gelmesi mümkündür. Bu süreç hem kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak hem de doğal ve kültürel değerlerin korunmasına destek olacaktır.

KAYNAKÇA

- Civelek Oruç, M. , Dalgın, T., Çeken, H. (2015) Tarım turizmi uygulamaları ve pazarlama modelleri: türkiye için bir model önerisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 5 (2): 40-45, 2015.
- Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö. ve Aydemir, N. (2012). Yerel halkın kırsal turizm gelişimine katılma isteğini etkileyen unsurlar: Kastamonu örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 59-66.
- Karabati, S., Doğan, E., Pınar, M. ve Çelik, L. M. (2009). SocioEconomic Effects of Agri-Tourism on Local Communities in Turkey: The Case of Aglasun, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 10 (2): 129-142.
- Aytuğ, H. T. (2016). Türkiye'de tarımsal turizmin gelişme potansiyeli: yeşilköy örneği ab ile karşılaştırmalı bir analiz. Akademik yaklaşımlar dergisi, Cilt: 7 Sayı:1 . Sayfa: 118-147.
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı. (2016). Sarıgazel tabiat parkı, <http://sarigazel.tabiat.gov.tr/tr/galeriler> (Erişim: 15.12.2020).
- Hekimoğlu, B., ve Altındağ, M. (2019). Samsun tarımı ve tarımsal yatırım potansiyeli. T.C. Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- Erişim adresi: <https://mgh.tfsf.org.tr/tr/hikaye/surmelide-organik-tarim> Erişim: 25.11.2020
- Erişim adresi: <http://surmelikoy.org/> Erişim: 25.11.2020